

deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-gosudarstvennoj-registratsii-yuridicheskikh-lits-i-fizicheskikh-lits-predprinimatelej/ — (дата обращения: 25.06.2021).

13. О министерстве доходов и сборов Донецкой Народной Республики. Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 12.09.2019 г. №25-20 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0030-25-20-20190912/> — (дата обращения: 25.06.2021).

14. Положение о Министерстве финансов Донецкой Народной Республики. Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики 22.07.2015 №13-33 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0003-13-33-20150722/> — (дата обращения: 25.06.2021).

15. Устав Общественного объединения «Свободный Донбасс»: [Электронный ресурс] // URL: https://xn--d1aa2an.xn--p1ai/?page_id=1118 (дата обращения: 25.06.2021).

УДК 340.5

DOI

ЗАКОННОСТЬ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР: СООТНОШЕНИЕ ПРАВОВЫХ ТЕРМИНОВ (СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД)

ШЕСТАК С.В.,

канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при главе Донецкой Народной Республики», г. Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены современные подходы соотношения таких правовых терминов, как законность, контроль и надзор; понятий «правовая рецепция» и «гармонизация законодательства», соотношение

данных понятий. Выделено теоретическое обоснование применения правовых терминов в законодательстве Донецкой Народной Республики.

Ключевые слова: общество, государство, право, законность, контроль, надзор, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика.

LEGALITY, CONTROL AND SUPERVISION: RELATIONSHIP OF LEGAL TERMS (MODERN APPROACH)

SHESTAK S.V.,

Associate Professor of the Department of Civil and Business Law

SEI HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration under the Head of Donetsk People's Republic», Donetsk, Donetsk People's Republic

The article examines modern approaches to the correlation of such legal terms as legality, control and supervision. concepts of legal reception and harmonization of legislation, the ratio of these concepts. Highlighted the theoretical justification for the use of legal terms in the legislation of the Donetsk People's Republic.

Keywords: society, state, law, legality, control, supervision; Donetsk People's Republic, Luhansk People's Republic.

Постановка проблемы. Донецкая Народная Республика является демократическим правовым социальным государством [1], равно как и Луганская Народная Республика. Как и любые государства, они заинтересованы в стабильности, поддержании в обществе желаемого для них режима законности. Законность – атрибут существования и развития демократически организованного общества. Она необходима для обеспечения свободы и реализации прав граждан, демократии, создания и функционирования гражданского общества, научно обоснованного строительства и рациональной деятельности государственного аппарата. Законность обязательна для всех элементов государственного механизма (государственных органов, государственных организаций, государственных служащих),

гражданского общества (общественных, религиозных организаций, независимых средств массовой информации, неформальных объединений и т.п.) и для всех граждан. Современное состояние процесса государственно-правового строительства имеет противоречивый характер. Переход к качественно новой государственной политике предопределяет необходимость соответствующих изменений.

Именно поэтому определение таких правовых терминов, как «законность», «контроль», «надзор» сегодня имеет не только теоретическое значение, но и весьма существенное прикладное значение в контексте общего вопроса о реформировании правовых систем Донецкой Народной Республики (далее по тексту ДНР) и Луганской Народной Республики (далее по тексту ЛНР).

Для обеспечения режима законности используются разные способы правового характера, основными из которых являются контроль, надзор, обращение граждан в соответствующие компетентные органы или их должностным лицам за защитой своих прав, восстановление нарушенных прав и наказание виновных лиц, поощрение и принуждение и т.п.

Научной разработкой общетеоретических аспектов законности занимались такие видные ученые, как С.С. Алексеев, Н.Г. Александров, С.Н. Бабаев, В.М. Баранов, Д.Н. Бахрах, А.В. Васильев, А.Б. Венгеров, А.И. Левченков, А.Е. Лунев, А.В. Малько, М.Н. Марченко, Н.Н. Матузов, В.С. Нерсисянц, М.С. Строгович и др. Исследованиями проблем в сфере контроля и надзора – А.П. Алехин, Г.В. Атаманчук, И.Л. Бачило, Ю.М. Козлов, М.С. Студеникина, С.Е. Чаннов, В.С. Четвериков, В.С. Шестак, С.О. Шохина и др.

Цель публикации заключается в том, чтобы на основе анализа научных источников, обобщения нормативно-правового материала заложить научно обоснованные основы концепции обеспечения законности в ДНР и ЛНР, проанализировать значение и соотношение правовых терминов «законность», «контроль» и «надзор».

Изложение основного материала исследования. Проблемы законности были и остаются одними из важнейших в практике государственно-правового строительства, так как являются непосредственно связанными со стратегической задачей любого демократического правового государства – обеспечением основных прав и свобод человека и гражданина. Несмотря на наличие многочисленных общетеоретических работ в сфере законности и способах ее обеспечения, остается еще немало дискуссионных и, более того, неизученных проблем. В настоящее время ДНР и ЛНР находятся в условиях разгорающихся противоречий и конфликтов на международной арене. Как отмечает А.И. Левченков, «мир действительно стал нестабильным и вошел в полосу войн, пока что локальных, региональных, в основе которых лежит очередное геополитическое перераспределение сил и ресурсов между крупнейшими державами» [2, с. 4]. Эти проблемы ставят перед органами государственной власти Республик определенные задачи по эффективному, адаптированному к постоянному изменению экономических, социальных и политических реалий, обеспечению законности и правопорядка.

Законность – неоднозначная категория в юриспруденции и вообще в правовой мысли. Проблема законности всегда находилась в центре внимания не только ученых-юристов, но и философов, политологов, социологов, лингвистов и др. Подход к разработке вопросов законности во многом связан с решением и обоснованием проблем о приоритетах общественных ценностей, о соотношении права и государства, о формах государства, принципах его деятельности, руководства им, о соблюдении прав и свобод человека и гражданина. Основы законности, ее нормативная база и цели формируются с учетом экономических и социальных основ государственной власти, государственных органов. На законность влияет и историко-географическое положение государств, позволяющих использовать правовой опыт соседних государств. Значительное влияние на законность имеют

и политические ориентиры государственных деятелей, партий и их лидеров. На постсоветском пространстве, наряду с политическим противостоянием внутри государств, на законность оказывает влияние рост коррупции, организованной преступности. Нельзя отбрасывать и условия, в которых находится государство, а именно: состояние войны, чрезвычайных ситуаций, обострение политической борьбы и, как следствие, кризис власти. На современном этапе законность представляет собой сложное по содержанию политико-правовое явление, занимающее важное место в государственной политической системе и взаимодействует с такими ее элементами, как демократическое социальное правовое государство, право, законодательство и др. В научной литературе существует точка зрения, что законность имеет три значения: 1) законы; 2) принципы деятельности государства; 3) процесс законодательства [3, с. 17]. Мы полностью поддерживаем их вывод о том, что закон является основным содержанием законности, без системы действующих в государстве законов принцип законности утрачивает всякий смысл. Несколько отличаются взгляды на законность И.С. Самощенко, С.С. Алексеева, Б.Н. Бахраха, Явича Л.С., Строговича М.С. и др., хотя на роль законов, законодательства в установлении режима законности обращают внимание практически все авторы. Причины разной оценки сущности законности состоят в том, что некоторые авторы считают законы элементом законности, другие же, указывая на неразрывную связь законов и законности, элементом законности их не считают [4, с. 201-232]. Отдельного внимания заслуживает позиция Халфиной Р.О., которая рассматривает законность не только с наличием развитого законодательства, формой правовой нормы и ее содержанием, но и с субъектами нормотворчества, количеством правовых актов в государстве и отдельных отраслях. Опираясь на конкретные примеры, ею сделан вывод, что законность может захлебнуться в лавине необоснованных противоречивых ведомственных инструкциях и приказах, рекомендациях и т.п. [5, с. 92-93]. Действительно, в

Российской империи и в СССР в законотворчестве сложилась традиция, при которой общий закон порождает большое количество подзаконных актов (постановлений, положений, инструкций и т.п.), которые порой «выхолащивают» содержание самого закона. Это объясняется тем, что основная нагрузка на выполнение требований закона возлагается на органы исполнительной власти. Для эффективной работы указанных органов необходимо соответствующее регулирование их деятельности.

Подзаконное нормотворчество позволяет разгрузить законы от т.н. «технологических деталей». К сожалению, на сегодняшний день правовой баланс между законами и подзаконными актами пока не найден. Вместе с тем необходимо учитывать, что процесс подзаконного нормотворчества должен осуществляться в пределах разумного и указанные документы должны соответствовать актам высшей юридической силы.

Принимая во внимание выводы Халфиной Р.О., мы полагаем, что на законность существенное влияние также оказывают соблюдение субъектами нормотворчества своих полномочий, профессиональный уровень специалистов, участвующих в этой работе, уровень их правовой культуры, научность и т.п.

В настоящей работе мы не ставим цели раскрыть содержание терминов (понятий) «законность», «контроль» и «надзор» как способов обеспечения законности с научной точки зрения, поскольку существует достаточное количество публикаций по этой тематике. Для органов государственной власти важно знать смысловую определенность этих терминов (понятий) в законодательных актах.

Однако не надо понимать вопрос так, что абсолютно все понятия, используемые в законодательном акте, должны иметь законодательную дефиницию. Необходим дифференцированный подход к этой проблеме. Так, определенный пласт понятий, имеющих основополагающее значение, должен быть дефинирован в конституционном законодательстве (в самой Конституции или

иных конституционных актах), другой пласт понятий – на уровне кодексов, третий – на уровне правительственных постановлений, четвертый – на уровне ведомственных нормативных актов, пятый – на уровне разъяснений верховных судебных органов [6, 289].

Прежде чем перейти к их рассмотрению, автор считает необходимым изложить свою точку зрения на понимание законности, контроля, надзора. Определение того или иного понятия – всегда один из самых важных моментов научного исследования, поскольку такое определение демонстрирует меру истинности понимания его автором природы того явления (предмета), которое находит отражение в соответствующем определении.

В связи с этим необходимо обратить внимание на некоторые общие положения, касающиеся гносеологического аспекта любой научной работы, прежде всего на те, которые указывают на отсутствие в юриспруденции «вечных» понятий, то есть абсолютно истинных и потому неизменных при любых условиях.

Ведь определение понятия всегда является результатом степени разработки соответствующего понятийного материала в данный конкретный момент духовного развития человечества, его содержание определяется на данный исторический момент и касается данного вопроса, в целом у него находит выражение мировоззренческая позиция его автора.

При отсутствии единого подхода к определению понятий в нормативно-правовых актах появляются разногласия, что приводит к неэффективному распределению контрольно-надзорных функций между органами государственной власти. Определение термина можно назвать однозначным тогда, когда оно закреплено законодательно.

В юридической литературе существует множество мнений по поводу определения этих понятий, опубликовано большое количество работ, приняты многочисленные нормативно-правовые акты, регламентирующие разные аспекты осуществления государственных функций. Большое количество трудов,

посвящённых проблеме теоретических аспектов контроля и надзора, характеризуются неоднозначностью толкования их смысла. Разногласия в толковании понятий контроля и надзора прослеживаются и в законодательстве. Понимание юридических терминов зависит от четкости их определения в нормативных актах. Чем большему числу юридических терминов будут даваться определения, тем меньше будет ошибок и недоразумений на практике.

Тот факт, что правовая норма представляет собой формализованное предписание, свидетельствует о том, что четкие юридические определения должны даваться всем терминам, имеющим решающее значение для правового регулирования. Потребность в четких нормативных дефинициях стала особенно ощутимой за последнее время. Это связано с ростом общего объема законодательства и расширением его специализации, что приводит к увеличению словарного состава нормативных актов.

Законность – понятие многомерное, или, как нередко пишут в юридической литературе, – многоаспектное понятие. Многоаспектность законности состоит в том, что она может рассматриваться сквозь призму таких категорий, как «режим», «принцип», «метод», характеризоваться в свете этих категорий. Такого рода характеристики законности содержательно во многом похожи одна на другую. Вместе с тем они близки, но не тождественны, поскольку обусловлены различными точками зрениями на законность. Так, законность – это:

- режим нормативной жизни общества и государства, требующий точного соответствия поведения (деятельности) субъектов права предписаниям законов, подзаконных актов;

- принцип государственной и общественной жизни, выражающийся в точном, полном и единообразном осуществлении действующего законодательства всеми субъектами права, т.е. гражданами и их объединениями, государственными органами и их должностными лицами, органами местного самоуправления;

– метод осуществления государственной власти.

Кроме этого, законность – это необходимый элемент демократии. В юридической литературе обычно пишут, что законность – это соблюдение и исполнение всеми субъектами права действующего законодательства. Такое сугубо юридическое понимание законности подчеркивает общеобязательность норм права, закрепленных в законодательстве, указывает на законность как на принцип права.

Если обобщить трактовки понятия «законность», предложенные в юридической литературе, можно сделать вывод, что практически все авторы, исследовавшие проблемы законности, абсолютно правильно указывают на неразрывную связь законодательства и законности, что, безусловно, соответствует социально-политическому содержанию законности, поскольку попытка представить законность без законодательства оставляет ее и без материального содержания.

В нашем исследовании мы ориентируемся на понимании законности, который давно известен в науке и его следует признать доминирующим в юриспруденции. Правильность такого суждения подтверждает и вывод В.С. Четверикова о том, что «сущность законности состоит в единообразном понимании, осознании и точном осуществлении действий по соблюдению норм и правил действующего законодательства, прежде всего органами государственной власти, общественными организациями и другими негосударственными объединениями, должностными лицами и гражданами [7, с. 397].

В Конституциях ДНР и ЛНР не упоминается ни принцип законности, ни принцип верховенства права, как это принято в конституциях развитых демократических государств. Однако это не означает, что Республики отказались от принципа законности. На наш взгляд, содержание статей 7, 49, 56, 59, 80, 81 Конституции ДНР и аналогичных в Конституции ЛНР позволяют сделать вывод, что законность – это конституционный принцип, предусмотренный основными законами указанных Республик.

Для обеспечения неуклонного соблюдения и исполнения законов и основанных на них подзаконных актов всеми без исключения участниками общественных отношений необходима эффективная система способов, направленных на предупреждение и пресечение правонарушений, восстановление нарушенного противоправным поведением состояния, оказание воздействия на нарушителей законности.

Анализ научной литературы позволяет сделать вывод, что большинство исследователей к системе способов обеспечения законности относят контроль, надзор, контрольно-надзорную деятельность, обжалование действий, меры морального и материального воздействия, юридическую ответственность, воспитание человека и др. Однако практически все авторы к основным способам обеспечения законности относят контроль и надзор.

Термины «контроль» и «надзор» достаточно часто становятся предметом отражения в правосознании юристов-ученых, юристов-практиков и фигурируют в их правовом мышлении, поскольку они являются составной частью правового (юридического) языка, который, как и любой другой язык, «образует органическое единство с осмыслением, потому что они друг без друга не существуют» [8, с. 175]. Необходимо отметить, что содержание термина «контроль» в толковых словарях раскрывается с помощью термина «надзор». И наоборот, мы можем наблюдать, как при раскрытии содержания термина «надзор» употребляется термин «контроль».

Сопоставление интерпретационных характеристик терминов «контроль» и «надзор» убедительно показывает их сущностную равнозначность, семантическую идентичность. Взгляд на термины «контроль» и «надзор» как на синонимы подчеркивает общее у этих терминов. И «контроль», и «надзор» – это и соответствующая деятельность, и определенные субъекты, осуществляющие эту деятельность. Можно сделать вывод, что надзор предполагает не только активную, но и пассивную форму деятельности –

«наблюдение». Однако и контроля без наблюдения субъектом контроля за объектом контроля не существует, контролю также может быть присуща пассивная форма деятельности. Термины «контроль» и «надзор» являются одновременно как общелитературными, так и правовыми. В связи с отсутствием в ДНР и ЛНР единого правового акта, в котором бы закреплялись основы деятельности государства по контролю и надзору, отечественное законодательство, регулирующие вопросы государственного контроля (надзора), развивается противоречиво. Нормативные правовые акты не согласованы между собой, имеют слабый понятийный аппарат, содержат значительное количество отсылочных норм и др.

Мы связываем такое положение с отсутствием единства во взглядах на понятия «надзор» и «контроль». Анализ действующего законодательства также не приводит к ответу на вопрос о разграничении понятий контроля и надзора, хотя нормативные правовые акты изобилуют терминами «государственный контроль», «государственный надзор», «контроль и надзор», «контроль (надзор)», «высший надзор», «контрольно-надзорная деятельность» и т.п., разграничение которых по содержанию представляется весьма затруднительным.

Действительно, трудно вывести единый универсальный критерий для разграничения понятий контроля и надзора. Тем более что законодатель не всегда находит в этом целесообразность.

Таким образом, с теоретической точки зрения, термины «контроль» и «надзор» обладают специфическими чертами. Контроль обычно характеризуется:

- осуществлением оценки деятельности контролируемого объекта как с точки зрения законности, так и целесообразности и эффективности;
- возможностью вмешательства контролирующего субъекта в деятельность контролируемого объекта;

– нормативно закрепленной возможностью субъектов контроля непосредственно привлекать к ответственности правонарушителей.

Надзор характеризуется:

– осуществлением оценки деятельности поднадзорного объекта исключительно с точки зрения законности;

– невозможностью вмешательства в деятельность поднадзорного объекта, субъект надзора констатирует нарушение законности поднадзорным объектом;

– реагированием в форме обращения к нарушителю с предупреждением, предписанием об устранении нарушений или в вышестоящий орган по отношению к нарушителю в вышестоящий надзорный орган либо в суд;

– надзорная деятельность всегда осуществляется в отношении объектов, не находящихся в организационном подчинении надзорных органов [9, с. 175].

Выводы. В нашем исследовании мы исходим из того, что все предложенные авторами определения терминов «контроль», «надзор», «законность», данные ими в советское и постсоветское время, с разных сторон раскрывают их характерные черты и свойства, позволяют говорить как об их достоинствах, так и недостатках.

Каждый из перечисленных нами авторов вложил в понимание контроля, надзора, законности свой смысл, зависящий в первую очередь от того, в какой отрасли права проводились или проводятся исследования, в какое время и, соответственно, каким образом эти исследования соотносятся с понятиями «контроль», «надзор», «законность» в теории права и государства.

На наш взгляд, этим и объясняется отсутствие универсального определения понятий «контроль», «надзор», «законность». Наша точка зрения заключается в том, что надзор может осуществляться специально уполномоченными субъектами только за соблюдением законов и за деятельностью субъектов контроля, т.н. «контролирующих органов», при этом надзорные

органы всегда выполняют свои функции по отношению к неподчиненным им субъектам, а контроль может осуществляться специально уполномоченными субъектами за выполнением определенными органами своих полномочий, за фактическим результатом их выполнения в соответствии с установленными требованиями, путей и средств достижения результата, проведением каких-либо мероприятий, процедур, выполнения определенных программ и т.п.

Список использованных источников

1. Конституция Донецкой Народной Республики (принята Постановлением Верховного Совета Донецкой Народной Республики № 1-1 от 14.05.2014 г.) // Официальный сайт Народного Совета Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovetsu/zakonodatelnaya-deyatelnost/konstitutsiya/>.

2. Левченков А.И. Проблемы правового регулирования общественных отношений в нестабильных социумах: монография / А.И. Левченков; МВД ЛНР; Луганск. академ. внутр. дел им. Э.А. Дидоренко. – Луганск, 2019. – 440 с.

3. Лунев А.Е. Социалистическая законность в советском государственном управлении / А.Е. Лунев, С.С. Студеникин, Ц.А. Ямпольская. – М., 1948. – 136 с.

4. Алексеев С.С. Правовое государство – судьба социализма / С.С. Алексеев. – М., 1988. – 75с.

5. Явич Л.С. Господство права (к концепции правового государства в СССР / Л.С. Явич // Правоведение. – 1990. – № 5. – С. 11-20

6. Халфина Р.О. Право как средство социального управления / Р.О. Халфина. – М.: Наука, 1988. – С. 201-232.

7. Юридическая техника: учебное пособие по подготовке законопроектов и иных нормативных правовых актов органами исполнительной власти / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Российской Федерации; под ред.

член-корр. Т.Я. Хабриевой, проф. Н.А. Власенко. – М.: Эксмо, 2010. – 254 с.

8. Четвериков В.С. Административное право / В.С. Четвериков. – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. – 512 с.

9. Розенталь Д.Э. Словарь-справочник лингвистических терминов: пособие для учителя / Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова. – М., 1985. – 399 с.

10. Яблонская А.Б. Контрольно-надзорная функция государственной власти в Российской Федерации (теоретико-правовое исследование): 12.00.01 / дисс. ... канд. юрид. наук. – М., 2010. – С. 175.